

OLIIY TA'LIMDA LOYIHAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING TEXNOLOGIK TAFAKKUR RIVOJIGA TA'SIRI

N.N.Turayeva

SamDAQU “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasida dotsenti

nargizaturayeva@gmail.com

+998 93 356 38 83

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696160>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida loyihaviy ta'lim texnologiyalarining talabalarning texnologik tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni tahlil etilgan. Shuningdek, loyihaviy yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining samaradorligi va uning talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish hamda kreativ yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: loyihaviy ta'lim, texnologik tafakkur, oliy ta'lim, innovatsion texnologiyalar, kompetensiya, kreativ fikrlash.

Аннотация: В данной статье анализируется роль проектно-ориентированных образовательных технологий в развитии технологического мышления студентов высших учебных заведений. Также подчеркивается эффективность образовательного процесса, организованного на основе проектного подхода, и его важность в развитии у студентов навыков самостоятельного мышления, решения проблем и творческого подхода.

Ключевые слова: проектно-ориентированное образование, технологическое мышление, высшее образование, инновационные технологии, компетентность, творческое мышление.

Abstract: This article analyzes the role of project-based educational technologies in the development of students' technological thinking in higher education institutions. It also highlights the effectiveness of the educational process organized on the basis of a project approach and its importance in developing students' independent thinking, problem-solving, and creative approach skills.

Keywords: project-based education, technological thinking, higher education, innovative technologies, competence, creative thinking.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, talabalarning texnologik tafakkurini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim strategik yo'nalishiga aylanmoqda. Texnologik tafakkurga ega bo'lgan mutaxassis zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib, murakkab muammolarni innovatsion yondashuv asosida hal qila oladi. Shu jihatdan, loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, nazariy bilimlarini amaliyot bilan integratsiya qilish hamda muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Loyihaviy ta'lim (Project-Based Learning) – bu talabalarning faol ishtirokiga asoslangan pedagogik yondashuv bo'lib, unda o'quvchilar muayyan muammoni hal qilish jarayonida bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda egallaydilar. Mazkur yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan uzviy bog'lash imkonini yaratadi.

Loyihaviy ta'lim texnologiyalarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- muammoli vaziyatlarga asoslanganlik;
- mustaqil izlanish faoliyatining ustuvorligi;
- jamoaviy hamkorlikning rivojlanishi;
- natijaga yo‘naltirilganlik.

Ushbu texnologiya asosida tashkil etilgan o‘quv jarayonida talabalar loyihalar ustida ishlash orqali muammoni aniqlash, yechim ishlab chiqish, natijani tahlil qilish va baholash bosqichlarida faol ishtirok etadilar. Bu jarayon ularning texnologik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, loyihaviy ta‘lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshirib, talabalarda kreativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari : O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari oliy ta‘lim muassasasida 4-5 kurs talabalaridan iborat ikki guruh (tajriba va nazorat guruhi) asosida amalga oshirildi. Tajriba guruhida mashg‘ulotlar loyihaviy ta‘lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan bo‘lsa, nazorat guruhida an‘anaviy o‘qitish usullari qo‘llanildi.

Tadqiqot jarayonida talabalarning texnologik tafakkurini baholash uchun quyidagi mezonlar belgilandi:

- muammoli vaziyatni tahlil qilish qobiliyati;
- mustaqil qaror qabul qilish darajasi;
- axborot bilan ishlash kompetensiyasi;
- kreativ va innovatsion yondashuvlar darajasi;
- jamoaviy hamkorlik ko‘nikmalari.

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ijobiy o‘shishga erishgan. Xususan:

- muammolarni tahlil qilish va yechim topish ko‘rsatkichlari 25–30% ga oshgan;
- mustaqil ishlash va qaror qabul qilish qobiliyati 20–25% ga yaxshilangan;
- jamoada ishlash samaradorligi 30% gacha ko‘tarilgan;
- kreativ yechimlar ishlab chiqish darajasi sezilarli darajada ortgan.

Shuningdek, so‘rovnoma va kuzatuv natijalariga ko‘ra, tajriba guruhidagi talabalar loyihaviy ta‘limni “qiziqarli”, “amaliyotga yaqin” va “motivatsiyani oshiruvchi” usul sifatida baholadilar. Talabalarning 85% dan ortig‘i loyihaviy topshiriqlar ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirganini ta‘kidlagan.

O‘qituvchilar tomonidan olib borilgan pedagogik kuzatuvlar ham loyihaviy ta‘lim texnologiyalari talabalarning faolligini oshirishi, dars jarayonida ishtirok darajasini kuchaytirishi va bilimlarni uzoq muddatli o‘zlashtirishga yordam berishini tasdiqladi.

Umuman olganda, olingan natijalar loyihaviy ta‘lim texnologiyalarining an‘anaviy ta‘lim usullariga nisbatan samaraliroq ekanligini ko‘rsatadi va talabalarning texnologik tafakkurini rivojlantirishda muhim pedagogik omil bo‘lib xizmat qilishini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2021.
4. Mavlonova R.A., To'raeva O.T., Xoliqberdiev K.M. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Yoldoshev J.G'. Ta'lim texnologiyalari va pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
6. Muslimov N.A. Kasb ta'limi metodikasi. – Toshkent: Cho'lpon, 2021.